

КОМПЛЕКС НК ВА NPK ЎҒИТЛАР ОЛИШ ЖАРАЁНИ ТАДҚИҚОТИ

¹Мавлянов Муҳиддин Бахриддин ўғли, ²Қодиров Нуриддин Тўра ўғли, ³Адилова
Мохира Шавкатовна, ⁴Эркаев Ақтам Улашевич

^{1,2,3,4}Тошкент кимё-технология институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8050284>

Аннотация. Ушбу ишда аммоний хлорид, калий хлорид, аммофос, суперфосфат ва калий шлами асосида НК ва NPK ўғитлар олиш жараёнлари ўрганилди. Ўғитларнинг элементар ва минералогик таркиби энерго-дисперсион элемент таҳлил усули ва рентгенографик таҳлил усули билан ўрганилди. Олинган ўғитларнинг махсулот хоссалари натижаларига кўра, ўғитларнинг мақбул вариантлари танланди.

Калим сўзлар: Минерал ўғит, аммоний хлорид, калий хлорид, аммофос, суперфосфат, шлам, мустахамлик, гигроскопик нуқта, намлик .

Ишлаб чиқаришнинг самарали усулларида бири чиқиндисиз технологиядан фойдаланиш ҳисобланади. Минерал ўғитлар ишлаб чиқаришда чиқиндилардан фойдаланиш хом ашё ва бир қатор жараёнларнинг нархини сезиларли даражада тежашга, озуқа моддаларининг нархини арзон бўлишига олиб келади.

Юқоридагилардан келиб чиқиб ушбу ишда аммоний хлорид, аммофос, суперфосфат ва калий шлами асосида НК ва NPK ўғитлар **олиш жараёнлари ўрганилди.** Тадқиқотда озуқа моддалари оғирлик нисбати $N : K_2O = 1 : 1, 1:0,75, 1:0,5$ ва $N : P_2O_5 : K_2O = 1 : 0,75 : 0,5$ ва $1 : 1 : 1$ га тенг бўлган ўғитлар танланган.

Ўғитлар намуналаридаги озуқа моддаларининг йиғиндиси хом ашё турлари ва $N : P_2O_5 : K_2O$ нисбатларига кўра 32,06-36,30%; 40,48-44,88%; 22,52-23,85%; 33,26-36,18%; 30,11-32,46% чегараларида бўлиб, улар орасида энг концентрангани бу аммоний хлорид, калий хлорид ва аммофос асосида олинган ўғит бўлиб, бунда $N + P_2O_5 + K_2O = 40,48-44,88\%$ ни ташкил этди.

Ўғитлар намуналарига калий шламини турли оғирлик нисбатларида кўшиб аралаштирилиб уларни 25, 50, 90⁰С ҳароратда прессланди.

Минерал ўғитларнинг сифатини белгилаб берувчи асосий кўрсаткичлар бу уларнинг кимёвий таркиби, таркибидаги озуқа моддалари, ҳамда уларнинг физик-механик хоссаларидир.

Олинган ўғитларнинг хоссаларини ўзгаришига ўғитларнинг таркибидаги озуқа моддаларининг миқдори ва қўшилаётган шлам қўшимчаларининг миқдорини таъсирини ўрганиш мақсадида ўғитларнинг мустахамлиги, гигроскопик нуқтаси ва намлиги аниқланди.

Натижаларга кўра, шлам қўшимчалари миқдори ва пресслаш ҳарорати ортиши билан ўғитларнинг мустахамлиги ортади. Аммоний хлорид ва калий хлорид асосидаги ўғитнинг озуқа моддалари нисбати $N : K_2O = 1 : 1$ ва пресслаш ҳарорати 25⁰С бўлганда гранулалар мустахамлиги 1,76 МПа бўлса, шламни 20% гача қўшиш билан бу кўрсаткични 2,30 МПа гача ортишини кўриш мумкин. Пресслаш ҳароратининг 25 дан 50 ва 90⁰С гача ортиши билан мустахамлик мос ҳолда 2,30 дан 2,34 ва 2,42 МПа гача ортади. Аммоний хлорид ва калий хлорид асосидаги ўғитнинг озуқа моддалари нисбати $N : K_2O = 1:0,75$ ва $1:0,5$ гача ва қўшимча миқдори ортиши билан ҳам мустахамлик органини

кўриш мумкин. $N : K_2O = 1:0,75$ бўлганда максимал мустахкамлик 2,62 МПа бўлса, нисбат 1:0,5 гача ортиши билан мустахкамлик ҳам 2,69 гача ортади.

Аммоний хлорид ва калий хлорид аралашмасига турли нисбатларда аммофос, суперфосфат қўшилганда ўғитларнинг мустахкамлиги камайган. Аммоний хлорид, калий хлорид ва шламдан иборат ўғитларда максимал мустахкамлик 2,69 МПа бўлган бўлса, аммофос қўшилган ўғитларда 1,98 МПа ни, суперфосфат қўшилган ўғитларда эса 1,87 МПа ни ташкил этган.

Тадқиқот натижаларига кўра олинган комплекс ўғитларнинг гигроскопик нуқталари 49,2 дан 82,4 % гача чегарада ўзгаради. Ўғитлар ичида таркиби аммоний хлорид, калий хлорид ва шламдан иборат намуналарда энг юқори гигроскопик нуқталар фоизи аниқланди. Қўшилаётган шламнинг оғирлик миқдори ортиши билан намуналарнинг гигроскопик нуқтаси пасайган.

Ўғит намуналарининг намлиги 1,86 - 4,95% оралиғида ўзгарган.

Ўғитларнинг элементар ва минералогик таркиби энерго-дисперсион элемент таҳлил усули ва рентгенографик таҳлил усули билан ўрганилди. Олинган ўғитларнинг махсулот хоссалари натижаларига кўра, ўғитларнинг мақбул вариантлари танланди.

Намуналарнинг тўкилувчанлик зичлиги 1,18-1,24 г/см³ оралиғида ўзгаради. Барча намуналар 100% майдаланувчан, уларнинг сочилувчанлиги 23 сониядан ошмайди табиий оғиш бурчаги деярли фарқ қилмайди ва 28-29° ташкил қилади. Ўтказилган тадқиқотлар асосида комплекс NPK ўғитлар олиш технологияси ишлаб чиқилди.

REFERENCES

1. Розикова Д.А., Собиров М.М., Хамдамова Ш.Ш., Арипов Х.Ш. Получение NPK-удобрений на основе термоконцентрата месторождения Кызылкум, карбамид-аммиачной селитры и хлорида калия // *Universum: химия и биология : электрон. научн. журн.* 2020. № 8 (74). URL: <https://7universum.com/ru/nature /archive/item/10594>
2. Султонов Б.Э. , Намазов Ш.С., Реймов А.М., Шамуратова М.Р., Физико-химические и товарные свойства преципитатов полученных на основе солянокислотной переработки минерализованной массы фосфоритов Центральных Кызылкумов // *Universum: технические науки.* 2017. – №7(40). – С. 21-27.
3. Султонов Б.Э., А.М. Реймов, Ш.С. Намазов, Б.С. Закиров Влияние некоторых технологических параметров на процесс преципитирования солянокислотной вытяжки фосфатов // *Узб.хим.журн.*, 2016, №2, С.67-70.
4. Собиров М., Назирова Р., Хамдамова Ш., Таджиев С. Интенсификация процесса получения комплексных суспендированных удобрений с инсектицидной активностью: монография [электронное научное издание]. Фергана-Винница: ОО «Европейская научная платформа», 2020. 137 с.
5. Дормешкин О.Б., Воробьев Н.И., Гаврилюк А.Н. Влияние азотсодержащих компонентов на фазовый состав и физико-механические свойства NP- и NPK-удобрений // *Труды БГТУ.* 2011 №3. Химия и химическая технология неорганических веществ. С.137-140.